

**ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ТАДБИРКОРЛИК
СУБЪЕКТЛАРИ ФАОЛИЯТИ ТАЪСИРИНИ ОШИРИШ
ЙЎНАЛИШЛАРИ**

Дедажанов Бахтиёр Набижанович

НамМТИ, “Менежмент” кафедраси доценти

baxtiyordedajanov@gmail.com

Камолитдинов Илхомжон Муҳаммаджанович

НамМТИ, “Менежмент” кафедраси катта ўқитувчи

kamoliddinov.ilhomjon2@gmail.com

Аннотация. Мақолада тадбиркорлик субъектлари фаолиятида иқтисодий ривожлантиришнинг самарали йўналишлари, уларнинг ечимлари, истиқболдаги йўналишлари акс эттирилган.

Калит сўзлар: тадбиркор, тадбиркорлик, ресурслар, рақобат, бошқарув, бозор, иқтисод, самара.

Кириш.

Ҳозирги кунда мамлакатимиз иқтисодий ривожланишида ўзини катта хиссасини қўшиб келаётган тадбиркорларимиз бўлиб, улар нафақат ички бозорни тўлдирибгина қолмасдан ташқи бозорга ҳам ўз маҳсулотларини экспорт қилишмоқда. Бу эса чет давлатлари билан иқтисодий ҳамкорлик шартномаларини тузиш билан биргаликда мамлакатимизни дунёга танитиб келмоқдалар. Бундан ташқари Республикамизга замонавий технологияларни ҳамда инвестицияларни олиб киришмоқда. Натижада мамлакатимизда ишчи ўринларини яратилиши билан камбағалликни қисқартиришга ҳам иқтисодий янада самарали ривожланишига эришилмоқда. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Иқтисодий ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришга оид давлат сиёсатини тубдан янгилаш чоратадбирлари тўғрисида» 2020 йил 26 мартдаги ПФ-5975-сон Фармони ҳамда

«Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳамда унинг тизим ташкилотлари фаолиятини ташкил этиш тўғрисида» ҳамда мамлакатимизда қабул қилинган 2022 – 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш суръатларини таъминлаш. Иқтисодиёт тармоқларида барқарор юқори ўсиш суръатларини таъминлаш орқали келгуси беш йилда аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулотни - 1,6 баравар ва 2030 йилга бориб аҳоли жон бошига тўғри келадиган даромадни 4 минг ақш долларидан ошириш ҳамда «даромади ўртачадан юқори бўлган давлатлар» қаторига кириш учун замин яратиш. Шу сабабли тадбиркорлик субъектлари фаолиятини ривожлантириш бугунги кунда долзарб масалаларидан бири бўлиб ҳисобланмоқда.

Шу боис ушбу қарор ва фармонлар мамлакатимиздаги фермер хўжалиklarини ишлаб чиқариш ресурсларидан самарали фойдаланишда ҳар томонлама рағбатлантирилаётганлиги бугунги кунда ўз самарасини кўрсатмоқда.

Айниқса, пандемия шароитида тадбиркорлик субъектлари фаолиятида ишлаб чиқариш ресурсларидан самарали фойдаланиш натижаси иқтисодиётимизни ривожлантиришда кенг имкониятлар берилиши, бундан ташқари яратилаётган имтиёзлар тарбиркорлар сонининг ортишига эришилмоқда. Шу боис, тадбиркорлик фаолияти тури ва соҳасидан қатъий назар, фойда олиш ва уни кўпайтириш мақсадида амалга ошириладиган иқтисодий фаолиятдир.

Таҳлил ва натижалар.

Маълумки, тадбиркорлик субъектлари иқтисодиётнинг ривожланишига қўшаётган ҳиссасини ўрганиш мақсадида уларни иқтисодиётда тутган ўрнини таҳлил қиламиз. 1-жадвалда Наманган вилоятининг иқтисодиёт тармоқларида кичик бизнеснинг улуши тўғрисидагимаълумотлар келтирилган

1-жадвал

Наманган вилоятининг иқтисодиёт тармоқларида

кичик бизнеснинг улуши % да¹

2021 йил 1 январ ҳолатига

№	Шаҳар ва туманлар номи	Ялпи ҳудудий маҳсулот	Саноат маҳсулоти
1	Наманган ш.	х	61,4
2	Мингбулоқ	х	19,9
3	Косонсой	х	98,3
4	Наманган	х	45,4
5	Норин	х	28,5
6	Поп	х	48,9
7	Тўрақўрғон	х	18,8
8	Уйчи	х	69,5
9	Учқўрғон	х	18,9
10	Чортоқ	х	100,0
11	Чуст	х	58,1
12	Янгиқўрғон	х	100,0
Вилоят бўйича		73,7	50,0

1-жадвалда Наманган вилоятида 2020 йилда ҳудудлар бўйича иқтисодиёт тармоқларида кичик бизнеснинг улуши Наманган шаҳрида саноат маҳсулотлари йўналишида – 61,4 фоиз, Мингбулоқ туманида – 19,9 фоиз, Косонсой туманида – 98,3 фоиз, Наманган туманида – 45,4 фоиз, Норин тумани – 28,5 фоиз, Поп туманида – 48,9 фоиз, Тўрақўрғон туманида – 18,8 фоиз, Уйчи туманида – 69,5 фоиз, Учқўрғон туманида – 18,9 фоиз, Чортоқ туманида – 100,0 фоиз, Чуст туманида – 58,1 фоиз, Янгиқўрғон туманида – 100,0 фоизни ташкил этганлиги

¹ Вилоят Статистика Бош Бошқармасидан олинган маълумотлар асосида тайёрланган.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

кўрсатилган. Шунингдек, барча туманларда халқ истеъмол моллари, қурилиш ишлари, чакана савдо айланмаси, капитал қўйилмалар, жами хизматлар, қишлоқ хўжалик ялпи маҳсулоти, юк ташиш ҳамда йўловчи ташиш йўналишларида кичик бизнесни улуши жадвалда кўрсатилгандир.

Шунингдек, иқтисодиёт тармоқларида кичик бизнесни улуши вилоят бўйича ялпи ҳудудий маҳсулотда 73,7 фоизни ташкил этган бўлса, шундан, саноат маҳсулотлари 50,0 фоизни, халқ истеъмол молларини 72,2 фоизни, қурилиш ишлари 91,3 фоизни, чакана савдо айланмаси 90,4 фоизни, капитал қўйилмалар 73,9 фоизни, жами хизматлар 65,8 фоизни, қишлоқ хўжалик ялпи маҳсулоти 97,3 фоизни, юк ташиш 93,4 фоизни, йўловчи ташиш бўйича 97,8 фоизни ташкил этмоқда.

Бундан кўриниб турибдики, иқтисодиётни ривожлантиришда тадбиркорлик субъектлари фаолиятида ишлаб чиқариш ресурсларидан самарали фойдаланиб келинмоқда. Бу эса нафақат иқтисодиётни ривожланиши, балки ишчи ўринларни яратишга ҳам туртки бўлмоқда. Бугунги кунда ишчи ўринларини яратиш ҳамда аҳолини иш билан банд қилишга бунинг натижасида камбағалликни қисқартириш самарадорлигига эришилмоқда. Маълумки, бир нечта ишчи ўрин яратаётган тадбиркорлар кенг имтиёзларга эга бўлмоқдалар.

Шу боис, аҳолини иш билан банд қилишда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш ҳамда уларни қайта ишлаб чиқариш билан фаолият юритаётган тадбиркорлар сабаб бўлмоқда. Вилоятимиздаги тадбиркорларнинг қишлоқ хўжалик ялпи маҳсулотидаги улуши 97,3 фоизни ташкил этганлиги жадвалимизда кўрсатиб ўтилган.

Маълумки, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, сақлаш, қайта ишлаш ва ички истеъмолдан ортиқ қисмини экспортга чиқариш масаласи ҳукуматимиз диққат марказида бўлиб келаётгани ва бу борада қулай имкониятлар яратилганлигига қарамай, бир қатор камчиликлар ва номутаносибликлар сақланиб қолмоқда. Бу масалага Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномасида алоҳида эътибор қаратиб ўтилди: “Маълумки, ҳозирги кунда юртимизда 51 фоиздан зиёд

аҳоли қишлоқ жойларида яшайди. Бироқ, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг мамлакат ялпи ички маҳсулотигаги улуши 17 фоиздан ошмайди. Аграр соҳа маҳсулотларини қайта ишлаш ҳажми эса 10 фоизга ҳам етмайди. Ҳолбуки, ривожланган давлатларда бу кўрсаткич 50 фоиздан ортиқни ташкил этади”².

Биламизки, ривожланган мамлакатлар тажрибасидан ўтган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришдан тортиб, уни қайта ишлаш, тайёр маҳсулотни жаҳон стандартларига жавоб берадиган даражада сифатли қилиб бозорга етказиш жараёнларини бирлаштирувчи агрокластерлар ташкил этиш заруриятга айланиб бормоқда. Агрокластерлар қўшимча иш ўринларини яратиш, маҳаллий бюджет даромадларини ошириш, иқтисодиётимизни янада ривожлантиришда тадбиркорликнинг ишлаб чиқариш ресурсларидан самарали фойдаланиш муҳим омил бўлмоқда.

Бундан ташқари кузатишларимиз шуни кўрсатиб турибдики, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга мамлакатимизда қулай имкониятлар яратилишига қарамай, ҳали ечимини топмаган муаммолар бу соҳада мавжуд. Булар қаторига:

- ❖ кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг молиявий-хўжалик фаолиятига ноқонуний аралашувини чеклаш;
- ❖ тадбиркорлик, кичик ва хусусий бизнесга янада кенг эркинлик бериш;
- ❖ бюрократик тўсиқ ва ғовларни янада бартараф этиш;
- ❖ кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг экспорт салоҳиятларни ривожлантириш учун зарур ташкилий, ҳуқуқий ва молиявий имкониятларни кенгроқ яратиш бериш.
- ❖ кичик бизнес корхоналари томонидан ишлаб чиқилган маҳсулотларни харид қилишдаги муаммолар;

Хулоса.

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2017 йил 22 декабрь.

Хулоса ўрнида шуни айтиш лозимки, бу юқорида қайд этиб ўтилган чора-тадбирлар амалга оширилса, иқтисодиётни ривожлантиришда тадбиркорлик субъектлари фаолиятида ишлаб чиқариш ресурсларидан самарали фойдаланишларида катта имкониятлар яратилади ва шу билан биргаликда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятинини ривожлантиришда бошқарув самарадорлиги асосий ўринни эгаллайди. Бу эса, тадбиркорлик соҳасида қабул қилинган қарорларнинг самарали бўлиши билан бирга, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик харақати самарадорлигини янада оширади ҳамда иқтисодиётни ривожлантиришда тадбиркорлик субъектлари фаолиятида ишлаб чиқариш ресурсларидан самарали фойдаланиш асосида корхонанинг барча фаолият турларини, ривожланиши ва рентабеллигини таъминланишига олиб келади ва шу билан бирга иқтисодиётимиз учун истиқболли соҳалар ривожланиб, мамлакатимиз тараққиётини янада юқори босқичларга кўтаради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. Тошкент, “Ўзбекистон”, 2017 йил.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 июндаги ПҚ-3777-сон ““Ҳар бир оила - тадбиркор” Дастурини амалга ошириш тўғрисида”ги Қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 08.06.2018 й., 07/08/377/1325-сон.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 7 мартдаги ПҚ-4231-сонли “Худудларда аҳолини тадбиркорликка кенг жалб қилиш ва оилавий тадбиркорликни ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори.
4. Абдуллаев Ё., Юлдашев Ш. Малый бизнес и предпринимательство. – Т.: IQTISOD - MOLIYA, 2008. 340 с.

5. OlimSabirovichKazakov,&IlhomMahamadjanovichKamoliddinov. (2021). SOME QUESTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY IN ACTIVITY ENTERPRISE SUBJECTS. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(01), 160-169. <https://doi.org/10.37547/jcass/volume02issue01-a24>
6. KazakovO. (2020). КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ. *Архив научных исследований*, 1(2).извлечено от <https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/3729>
7. Kazakov, O. S., &Ahmedkhodjaev, X. T. (2017). Fundamentals of management. *Tashkent, Ilm-Ziyo*.
8. Lutfulla Xabibullayevich Ubaydullayev, & Bakhtiyor Nabijanovich Dedajanov. (2021). THE DIGITAL ECONOMY: ADVANTAGES AND RISKS. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(01), 153-159. <https://doi.org/10.37547/jcass/volume02issue01-a23>
9. Kazakov, O. S., & KamoliddinovI. (2021). Questions Of The Effective Utilization Of Industrial Resources In Enterprise Activity In The Conditions Of Economy Globalization. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 3(04), 114-119. <https://doi.org/10.37547/tajir/Volume03Issue04-18>
10. Muhammadjanovich K. I. EFFECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP //Conference Zone. – 2022. – С. 129-133.
11. Muxammadjanovich K. I., Muxammadjonovna K. S. EFFECTIVE USE OF INNOVATION MANAGEMENT IN BUSINESS ACTIVITIES //DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR. – 2021. – С. 376.
12. Камолиддинов , И. М. (2022). ЎЗБЕКИСТОНДА ИННОВАЦИОН МАРКЕТИНГНИ РИВОЖЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ. *Архив научных исследований*, 2(1). извлечено от <http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/1909>

13. Камолиддинов И. Наманган вилоятида кичик ишлаб чиқариш тадбиркорлигини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/С. – С. 81-88.

https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=XKvfRIkAAAAAJ&citation_for_view=XKvfRIkAAAAAJ:gjMakFHDy7sC
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=XKvfRIkAAAAAJ&citation_for_view=XKvfRIkAAAAAJ:gjMakFHDy7sC

14. Nabijanovich, D. B. (2019). Issues of support and stimulation of exporting enterprises and ways of their elimination. *American Journal of Economics and Business Management*, 2(3), 44-56.

15. Dedajanov, B., & Sobirov, M. (2021). The essence of innovative activity and analysis indicators. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 1978-1990.

16. Dedajanov, B. N. (2021). FOREIGN MANAGEMENT MODELS: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES. In *ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СОВРЕМЕННОМ ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ* (pp. 17-20).

17. Б. Н. Дедаджанов, Ф. И. Эргашева [ПРОЦЕСС ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ И РАЗВИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ](#). Экономика и социум, 2021 г.

18. Казаков О.С. Improving the management activity of the fruit and vegetable industry. Журнал “Theoretical & Applied Science” № 12/ 2018 enterprises.

19. Kazakov O. (2020). КИЧИК БИЗНЕСНИНГ ЭКСПОРТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШ. *Архив научных исследований*, 1(2). извлечено от <https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/3725>

20. Катъкало В.С., Панибратов А.Ю. Основы бизнеса: Учебник. –СПб.: Издат. дом С.-Претерб. гос. ун-та, 2006. – 290 с.

21. Ғуломов С.С. Тадбиркорлик ва кичик бизнес. – Т.: “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош тахририяти. 2002. – 365 б.

22. Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик. Статистик тўплам. Тошкент, 2020 й.
190 б.
23. Эндрю Харгалон. “Управление инновациями. Опыт ведущих компаний”
Учебник.-М.: ООО “И.Д.Вильяма”. 2007-304с.
24. Наманган вилояти статистика бошқармаси маълумотлари.
25. www.agro.uz сайти маълумотлари.

